

Uluslararası İlişkilerde Norma İtiraz: Küresel Literatürdeki Yönelim ve Türkçe Yazına Olası Katkıları

Norm Contestation in International Relations: Trends in Global Literature and Potential Contributions to Turkish Literature

ÖZET

Soğuk Savaş sonrası dönemde kurulan tek kutuplu normatif düzen, özellikle 2010'lu yıllarla birlikte hegemonik yapıları ve yerleşik normlara yönelik artan sorgulamalarla karşılaşmaya başlamıştır. Bu dönüşüm Uluslararası İlişkiler (UI) disiplinde, normların, sabit birer davranış standardı olmaktan çıkıp, anlamı öznelere sürekli müzakere edilen dinamik süreçler olarak yeniden tanımlanmasını beraberinde getirmiştir. Bu teorik dönüşüm, küresel ölçekte norma itiraz (norm contestation) literatürünün hızla gelişmesini sağlarken, Türkiye akademiyasında söz konusu alt literatürün henüz yeterli ilgiyi görmediği ve çalışmaların geleneksel norm literatürü ile sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu derleme makalesi (review article), Türkçe literatürdeki bu boşluğa dikkat çekmeyi ve norma itiraz kavramını Türkiye'deki araştırmacılara tanıtarak yeni çalışma alanlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Web of Science (SSCI), Scopus, Google Scholar, JSTOR, EBSCOHost ve Dergipark olmak üzere ulusal ve uluslararası veri tabanlarında zaman kısıtı olmaksızın kapsamlı bir tarama gerçekleştirilmiş; normların dönüşümü ve norma itirazın normatif düzen üzerindeki rolü sistematik olarak incelenmiştir. Bu kapsamda makale, norma itirazın normların meşruiyetini her zaman zedeleyen bir tehdit değil, bazen de normun yaşam döngüsünü besleyen ve normun meşruiyet zeminini olgunlaştıran bir mekanizma olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu ve tarihsel mirası düşünüldüğünde, norma itiraz perspektifinden yeni çalışmaların yapılmasının Batı dışı yaklaşımların geliştirilmesine ve araştırmacı refleksivitesinin artırılmasına olanak tanıyacağı savunulmaktadır. Sonuç olarak norma itirazın Türkçe UI çalışmalarına entegrasyonunun, disiplinin teorik, metodolojik ve ampirik açılardan derinlik kazanmasına destek olacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Norma itiraz, uluslararası normlar, norm teorisi, uluslararası ilişkiler.

ABSTRACT

The unipolar normative order established in the post-Cold War era has faced increasing scrutiny regarding hegemonic structures and established norms, particularly since the 2010s. Within the discipline of International Relations (IR), this transformation has entailed a redefinition of norms, moving away from conceiving them as fixed standards of behavior towards understanding them as dynamic processes wherein meaning is continuously negotiated by agents. While this theoretical shift has facilitated the rapid expansion of the "norm contestation" literature on a global scale, it is observed that this sub-field has not yet received sufficient attention within Turkish academia, where studies remain largely confined to the traditional norm literature. In this context, this review article aims to address this gap in the Turkish literature and to foster new avenues of research by introducing the concept of norm contestation to researchers in Türkiye. Within the scope of the study, a comprehensive review was conducted across national and international databases, including Web of Science (SSCI), Scopus, Google Scholar, JSTOR, EBSCOHost, and Dergipark, without time constraints; the transformation of norms and the role of norm contestation within the normative order were examined systematically. Accordingly, the article demonstrates that norm contestation is not invariably a threat that undermines the legitimacy of norms; rather, it can function as a mechanism that sustains the norm life cycle and matures the grounds of its legitimacy. Considering Türkiye's geopolitical position and historical legacy, it is argued that conducting new studies from the perspective of norm contestation will facilitate the development of non-Western approaches and enhance researcher reflexivity. Consequently, it is concluded that the integration of norm contestation into Turkish IR literature will contribute to the deepening of the discipline in theoretical, methodological, and empirical terms.

Keywords: Norm contestation, international norms, norm theory, international relations.

1. GİRİŞ

Sovyetlerin dağılmasıyla beraber Soğuk Savaş sonrası dönemde belirgin bir ABD hegemonyası ortaya çıkmış, bu tek kutupluluk, normatif düzende de tek sesliliği beraberinde getirmiştir. Ancak özellikle 2010'lu yıllarla birlikte bu hegemonyaya karşı çeşitli itirazların yükseldiği görülmektedir. Normatif tartışmaların gün yüzüne çıkmasına neden olan bu durum, norm araştırmacılarının norma itirazı anlamaya yönelik ilgisinin artmasına ve bunu takiben kaydadeğer bir norma itiraz literatürü geliştirmesine neden olmuştur. Bununla birlikte, Türkiye'deki akademik çalışmalarda norm literatürüne belirli bir ilgi duyulmakla beraber, özellikle norma itiraz konusu beklenen ilgiyi henüz görmüş değildir. Bu çerçevede çalışmanın temel amacı, Türkiye akademiyasına norm literatüründe giderek yükselen norma itiraz alt-literatürünü tanıtmak ve Türk araştırmacıları bu yönde yapılabilecek yeni çalışmalar üzerine düşündürmektir.

Bu açıdan bu çalışma bir derleme makalesi (review article) konumundadır. Makale çerçevesinde Web of Science (SSCI), Scopus, Google Scholar, JSTOR, EBSCOHost ve Dergipark platformlarında taramalar yapılmıştır. Bahsi geçen taramalar, Türkçe ve İngilizce dillerinde “norm/norm”, “uluslararası normlar/international norms” ve “norma itiraz/norm contestation” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılmış, ek olarak çalışmalar içerisindeki kaynakçalardan yararlanılarak yeni çalışmalara ulaşılmış ve bu çalışmanın veritabanı oluşturulmuştur. Öte yandan kitap ve makaleleri içeren, kitap incelemeleri, raporlar gibi kaynakları hariç tutan bu veritabanı oluşturulurken tüm literatür incelenmek istendiği için herhangi bir zaman kısıtı kullanılmamıştır.

Bu kapsamda çalışmada öncelikle normların Uİ disiplinindeki yerine değinilmekte, ardından norm araştırmacılarının giderek daha fazla ilgisini çekmeye başlayan norma itiraz kavramı ve bu kavram etrafındaki tartışmalar aktarılmakta, son olarak norma itiraz ile Türkiye akademiyası arasında bağ kurularak sonuca ulaşılmaktadır.

2. NORMLARIN ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDEKİ YERİ

Norm çalışmalarının da içinde konumlandığı inşacı kuram kendisini 1980'li yıllarla birlikte etkili bir şekilde göstermiş, zamanla kendisine anaakım teoriler arasında yer edinmiştir. Bu kapsamda Uİ disiplinindeki norm çalışmalarının araştırma gündemlerine bakıldığında kabaca şöyle bir manzara görmek mümkündür: 1980'lerde yapısalcı görüşün hakimiyetinde başlayan norm çalışmaları bu dönemde normların küresel siyasetin şekillenmesinde önemli olup olmadığını anlamaya odaklanmıştır. 1990'lı yıllar, küresel siyaset için de bolca ufak çaplı çatışmayı beraberinde getirmiş ve bu çatışmalarda normların rolü, alana hakim olmuştur. 2000'li yıllarla birlikte ABD'nin müdahaleci tavrının da etkisi ile koruma sorumluluğu normu etrafında bir literatür şekillenmiş, 2010'lar ise Batı dışı normların konuşulmaya başlandığı yıllar olmuş ve yavaş yavaş norma itiraz, araştırmacıların gündeminde yer edinmiştir.

2.1. Norm Çalışmalarında Kavramsal Çerçeve

Normlar, Uİ disiplininde uzun süredir merkezi bir konumda yer almaktadır. Sosyolojiden Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplinine transfer edilen norm kavramı, disiplin içindeki yerini özellikle 1980'lerin sonundaki inşacı dönüşümle sağlamlaştırmıştır. En genel ve kabul gören tanımıyla norm, “belirli bir kimliğe sahip özneler için uygun davranış standartları” olarak nitelendirilmektedir (Finnemore & Sikkink, 1998). Disiplinin erken dönemlerinde realist ve liberal teoriler tarafından daha çok verili veya çıkarların gölgesinde kalan ikincil unsurlar olarak ele alınan normlar, Soğuk Savaş sonrasında devletlerin kimliklerini ve çıkarlarını bizzat şekillendiren kurucu ve düzenleyici yapılar olarak yeniden tanımlanmıştır (Katzenstein, 1996). Günümüzde ise bu kavramsal evrim, normların statik birer standart olmaktan çıkıp; yerel öznelerce dönüştürüldüğü (Acharya, 2004) veya anlamının sürekli müzakere edildiği dinamik norma itiraz (norm contestation) süreçlerine doğru genişlemiştir (Wiener, 2014). Bu çerçevede makale, Türkiye Uİ akademiyasının yerel ve bölgesel gelişmelerle derin ilişkisi olmasına rağmen bu entelektüel dönüşüm konusuna yeterince eğilmediği tespitinden yola çıkarak, norma itirazı çalışmaya yönelik çağrıda bulunmaktadır.

Norm çalışmaları incelendiğinde literatürü şekillendiren birçok kavramın ortaya atıldığı görülmektedir. Bu kavramlar bazen birbiri ile aynı anlamda kullanılmakta, bazen de çok ufak farklarla birbirinden ayrılmakta, birçok farklı durum için yeni kavramlar kullanılabilir. Böylesi bir ortamda kavram sayısındaki fazlalık ve bu kavramların kullanım alanlarındaki farklılaşmalar veya kesişmeler literatürde düşünce gruplarının tam olarak belirginleşmediği yorumlarına yol açabilmektedir. Aynı durum, kısmi de olsa kavram kargaşasını beraberinde getirmekte, literatüre dair berrak bir şekilde düşünmeyi zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla bu belirsizlik, literatürün odaklandığı konuların anlaşılmasını, özellikle genç

araştırmacıların literatüre katkı sağlamasını zorlaştırmaktadır. Bahsi geçen belirsizlikten kaçınabilmek adına burada çalışmayı doğrudan ilgilendiren birkaç norm kavramından bahsedilmektedir. Bununla birlikte bu kadar fazla ve birbirine yakın kavramın literatürde varlık göstermesi, literatürün canlılığına ve norm çalışmalarının birçok araştırmacının dikkatini çektiğini göstermesi açısından da önemlidir.¹

Bu çerçevede norm, norm yaşam döngüsü, norm yayılımı, normun içselleştirilmesi, normun güçlenmesi, norm yerelleşmesi, norm uyumsuzluğu, norm ihlali kavramları bu çalışmada yürütülen tartışma için önem arz etmektedir. Bu nedenle burada bu kavramlara kavramsal açıdan değinme ihtiyacı bulunmaktadır. Daha önce kısaca ortak davranış standardı olarak tanımlanan norma ek olarak, öznelere ortak bir alanı paylaşımlarıyla ortaya çıkan sosyalleşme süreçleri “norm sistemlerini” meydana getirmektedir (Finnemore & Sikkink, 1998). Norm sistemleri içerisinde yaşayan normların ortaya çıkışı, yayılması ve geniş ölçekte kabul görmesi ise “norm yaşam döngüsü” kavramı ile açıklanmaktadır (Finnemore & Sikkink, 1998). Bu kavramlara ek olarak norm yayılımı, normun içselleştirilmesi, normun güçlenmesi de yine norm yaşam döngüsünün parçası olarak ön plana çıkmaktadır. Bu noktada normların küresel sistemde bir öznenin diğerine aktarımı “norm yayılımı” olarak tanımlanmakta ve bu süreç, hem norm girişimcileriyle norm karşıtlarının mücadelesini hem de normların dönüşümünü anlamak açısından önem taşımaktadır (Acharya, 2004). Normun öznelere tarafından içselleştirilmesi, onun doğal bir şekilde işleyişin parçası haline gelmesini ifade ederken (Smith vd., 1999) normun güçlenmesi ise, benimsenen normların kurumsallaşması ve davranışları yönlendirmesi süreciyle ilgilidir; bu durum, normun sistemik bir düzeye ulaşmasını hızlandırabilir (Auger, 2012). Bu kavramlar, normları anlamaya yönelik ilk çalışmaların izlerini taşımakta, daha çok normun varlığını ve olumlu işlevlerini görmeye odaklanmaktadır. Fakat, normlar çoğunlukla belli zorluklarla karşılaşmakta, bu zorlukları anlamak için yeni kavramlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda normların karşılaştıkları sorunlara yönelik de literatürde çeşitli kavramlar üretilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak normun yerelleşmesinden bahsedilebilir. Nitekim, küresel düzeyde yayılmış bir normun yerel bağlama uyarlanması her zaman sorunsuz değildir. “Norm yerelleşmesi” olarak adlandırılan bu süreçte, yerel değerlerle çatışmalar ve küreselci-yerelci tartışmalar sıkça gündeme gelmektedir (Acharya, 2004). Küreselci yaklaşım Batı menşeli sistemik normları ilerici olarak konumlandırırken, yerel normları çatışmacı ve modernleşmemiş olarak görme eğilimindedir. Buna karşılık, yerelci bakış açıları, belli bir bağlamda üretilmiş bir normun yerel uyarlanması olduğu gibi uyarlanmasının çıkardığı zorlukları ön plana çıkarmaktadır. Buradan hareketle, normların belirli bağlamlara uygun olmaması “norm uyumsuzluğu” kavramıyla açıklanmakta; bu durum normların farklı öznelere için farklı anlamlara gelmesine neden olabilmektedir (Blyth, 2002; Cortell & Davis, 2000). Norm uyumsuzluğuyla benzer şekilde norm ihlali, normun genel geçer kabulüne rağmen belirli durumlarda uygulanmamasını ifade etmekte; bu tür ihlaller, küresel siyasette tepkilere yol açabilmekte ve normların meşruiyetini sorgulatabilmektedir (Shannon, 2000). Normun uyumsuzluğu, normun yerelleşmesinden farklı olarak daha çok ilgili normun yerel bağlamda değil, içinde bulunulan özel zamana yönelik bağlamını ön plana çıkarmaktadır. Bu kavramlar bir arada değerlendirildiğinde, normların küresel siyasette yalnızca bir kurallar bütünü değil, aynı zamanda sürekli olarak üretilen, tartışılan ve dönüştürülen sosyal pratikler olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bu pratiklerin bir parçası olarak norma itiraz, son derece önemli bir kavram olarak ön plana çıkmaktadır.

2.2. Norma İtiraz Öncesi Dönemde Norm Çalışmaları

Bu kavramsal değerlendirmelerin ardından norm literatürüne genel bir bakış atılabilir. Nitekim, literatürdeki norma itiraz öncesi çalışmaları anlamak, norma itirazı anlamak açısından bağlamsal bütünlüğün oluşturulması için önem arz etmektedir. Norm çalışmaları incelendiğinde, Koh’un çalışmasının öncü çalışmalardan birisi olduğu görülmektedir. Koh, erken dönemden modern döneme uzanan bir tarihsel inceleme sunarak, toplumların sistemik hukuka uyumunun kişisel çıkar, ulusal kimlik ve küresel siyaset dinamiklerinin birleşimiyle açıklanabileceğini, bu kombinasyonun en belirleyici

¹ Bahsi geçen kavramlara ek olarak literatürde kullanılan diğer bazı kavramlar: Norm Sarmalı (Norm Spiral), Norm girişimcileri (Norm Entrepreneurs), norm karşıtları (Norm Antipreneurs), Norm geçerliliği (Norm Validation), Norm Uyumluluğu (Norm Compliance), Norm Görünürlüğü (Norm Visibility), Norm Sosyalleşmesi (Norm Socialization), Norm Dalgası (Norm Cascade), Norm Kümelenmesi (Norm Clusters), Norm Dayanıklılığı (Norm Robustness), Norm Ayrışması (Norm Decoupling), Norma Zorlama/Normun Uygulanması (Norm Enforcement), Norm Erozyonu/Aşınması (Norm Erosion), Norm Bozulması (Norm Decay), Norm Ölümü (Norm Death), Norm İkamesi (Norm Substitution)... Bu kavramlar da göstermektedir ki, norm literatüründe birbirine yakın birçok kavram bulunmakta, bu durum, norm literatürünü çalışan araştırmacılar için berrak bir kavramsal rehber olmaktan uzaklaştırabilmektedir. Burada en azından bir normun ortaya çıkışından ölümüne kadar geçen süreçte yaşananlara dair üretilen bir kavram zincirinin bulunduğu ve bu kavramlar üzerinden literatüre dair bir çerçeve çizme imkanının olduğu tespit edilebilmektedir.

unsurunun ise iç hukuk sistemlerine kadar sirayet eden sistemik normlar olduğunu ileri sürmüştür (Koh, 1995). Bu yaklaşımı takiben Florini, çıkarların sabit olduğu yönündeki neorealist ve neoliberal varsayımlara karşı çıkararak, sistemik normların zamanla nasıl değiştiğini açıklamaya çalışan evrimsel bir model önermiştir (Florini, 1996). Normların küresel siyasetteki dinamik rolünü kapsamlı bir biçimde ele alan Finnemore ve Sikkink ise, normların ortaya çıkış, yayılma ve içselleştirme şeklinde üç aşamalı bir yaşam döngüsüne sahip olduğunu öne sürmüştür (Finnemore & Sikkink, 1998). Böylece literatür, ilk etapta normların önemini, iç ve dış siyaseti derinden etkilediğini içeren, küresel sistemin işleyişine ilişkin normatif bir çerçeve sunmuştur.

Bu öncü çalışmaları devam niteliğindeki çalışmalar takip etmiştir. Bu kapsamda küresel siyasetteki sabitlik varsayımını sorgulayan önemli çalışmalardan birisini gerçekleştiren Holsti, değişimin neorealizm ve neoliberalizm tarafından ihmal edildiğini vurgulayarak, Soğuk Savaş sonrası dönemde sıkça dile getirilen “dönüşüm” söylemlerine rağmen bu değişimi değerlendirecek net kriterlerin bulunmadığını savunmuştur. Materyal trendleri veya büyük olayları değişimin göstergesi olarak kullanmayı keyfi bulan Holsti, değişimi tanımlamak ve ölçmek için daha disiplinli bir yaklaşım gerektiğini savunmuş ve sistemik normların bu süreçte belirleyici rol oynadığını öne sürmüştür (Holsti, 1998). Bu bakış açısını derinleştiren Smith ve arkadaşları ise insan hakları normu üzerinden sistemik normların ülkelerin iç politikalarında nasıl dönüşüm yarattığını incelemiştir. Smith ve arkadaşlarına göre, sistemik normların sosyalizasyon yoluyla içselleştirilmesi, maddi çıkarlara dayalı uyumdan daha kalıcı sonuçlar üretmektedir (Smith vd., 1999). Böylece her iki çalışma da, küresel sistemdeki değişimi anlamak için maddi unsurların ötesinde normların dönüştürücü gücüne odaklanılması gerektiğini vurgulamıştır.

Literatürde fikirlerin, normların ve meşruiyetin küresel dönüşümler üzerindeki etkisini ele alan çalışmalar alana katkı sağlamaya devam etmiştir. Bu kapsamda Blyth, “Büyük Dönüşümler: Yirminci Yüzyılda Ekonomik Fikirler ve Kurumsal Değişim” adlı eserinde, ekonomik fikirlerin ve bunların siyasi olarak kullanılış biçimlerinin, maddi çıkarlar veya yapısal faktörlerden daha belirleyici olduğunu savunmuştur. Blyth’e göre kriz ve belirsizlik dönemlerinde fikirler, kurumsal değişim için oldukça işlevsel bir hale gelmekte; ekonomik fikirlerin stratejik kullanımı, yeni kurumsal düzenlerin inşasında belirleyici rol oynamaktadır (Blyth, 2002). Fikirlerin dönüştürücü gücünü farklı bir bağlamda ele alan Acharya ise, Asya bölgeselcilğinde norm yerelleşmesi süreci üzerinden “kimin normunun önemli olduğu” sorusuna odaklanmıştır. Acharya’ya göre, yerel özneler yabancı normları yalnızca kendi normatif düzenleriyle uyumlu hale getirmekle kalmamakta, aynı zamanda bu normları kendi benlikleriyle örtüştürerek yeniden yapılandırmaktadır. Dolayısıyla normatif değişim, tamamen kabul ya da reddedilmekten ziyade, benlikle kurulan bağlar sayesinde meşru bir zemine yerleştirilmeyi kapsayan yerelleştirme süreçleriyle gerçekleşmektedir (Acharya, 2004). Bu çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, fikirlerin, normların ve meşruiyetin küresel siyasetin dönüşümünü anlamada maddi faktörlerin ötesine geçen, normatif bir perspektife ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Normların zaman içindeki evrimine odaklanan Sandholtz ise, normatif değişimin doğal ve yapay iki unsurun etkileşimiyle, yani normatif gerilimler ve bunları görünür kılan anlaşmazlıklar yoluyla gerçekleştiğini öne sürmüştür (Sandholtz, 2008). Öte yandan Krook ve True, normların durağan içeriklerden ziyade söylemsel süreçler aracılığıyla sürekli evrilen yapılar olduğunu savunmuştur. Araştırmacılara göre normların yaşam döngüleri, iç ve dış etkileşimlerin yön verdiği, zaman zaman gerilimli fakat süregelen dönüşüm süreçleridir (Krook & True, 2012). Bu çalışmalar bir arada değerlendirildiğinde, sistemik normların yalnızca benimsenme anlarında değil, güç ilişkileri, meşruiyet mücadeleleri ve söylemsel süreçler boyunca sürekli olarak yeniden şekillendiği görülmektedir.

Literatürde normların uygulanma biçimlerine dair tartışmalar alandaki bir diğer gündemi oluşturmuş, literatür bu kapsamda özellikle 2000’li yıllarla birlikte ampirik ve kuramsal açıdan derinleşmiştir. Bu doğrultuda, Hafner-Burton ve Tsutsui, insan hakları normlarının hükümet uygulamaları üzerindeki etkisini incelemiş ve “boş vaatler paradoksu” olarak adlandırdıkları bir olguya dikkat çekmiştir. Hafner-Burton ve Tsutsui’ye göre devletler, insan hakları sözleşmelerini çoğu zaman göstermelik biçimde onaylamakta, politik söylemleri uygulamadan ayırmakta ve hatta kimi durumlarda bu sözleşmelere rağmen ihlalleri artırmaktadır. Bununla birlikte insan hakları normunun küresel düzeyde kurumsallaşması, uzun vadede devlet davranışlarını olumlu yönde etkileyen bir meşruiyet alanı oluşturmaktadır (Hafner-Burton & Tsutsui, 2005). Gücün norm değişimi üzerindeki etkisine odaklanan De Nevers ise, büyük güçlerin yeni normları teşvik ederken zayıf devletleri zorlamaya, güçlülere ise ikna etmeye yöneldiklerini belirtmiştir. De Nevers’e göre, bir devletin “küresel toplum içindeki konumu” ve “görelî gücü”, büyük güçlerin norm teşvikine yönelik müdahalelerini belirleyen temel faktörlerdir; bu bağlamda güç, normatif baskıya karşı bir savunma aracı olarak işlev görmektedir (Nevers, 2007). Bu çalışmalar göstermektedir ki, normların

uygulanması konusunda bir yandan retorik ve uygulamaların birbirinden ayırıştırılarak incelenmesi, öte yandan normun uygulanmasına yönelik öznelerin sistem içerisindeki konumlarına önem atfedilmesi gerekmektedir.

Öte yandan Adler ve Pouliot, küresel siyaseti anlamada kuramsal ayrışmaları aşmak amacıyla “pratikleri” kuramlar arası diyalogun merkezine yerleştirmiştir. Adler ve Pouliot’a göre küresel siyaseti kavramanın etkili yolu, öznelerin ne yaptığına, yani toplumsal anlam taşıyan eylem örüntülerine odaklanmaktır. Bu yaklaşım, istikrar ve değişimi birlikte düşünmeyi, özne-yapı ve düşünce-madde gibi klasik ikilikleri aşmayı mümkün kılmaktadır. Pratiklerin bizzat kendisi dönüşümün kaynağı olmakta; güç, tarih veya strateji gibi kavramlar ancak pratikler içinde anlam kazanmaktadır (Adler & Pouliot, 2011). Bu pratiksel odak, normların küresel siyasetteki rolünü inceleyen daha sonraki çalışmalara da zemin hazırlamıştır. Fehl, norm karmaşıklığı tartışmalarında, norm ilişkilerinin sadece çatışma veya uyum bağlamında değil, inşa süreçlerinin dinamikleri olarak ele alınması gerektiğini savunmuş ve “norm bağlantısı” kavramını önermiştir (Fehl, 2018). Benzer biçimde Hellmüller, Pring ve Richmond, arabuluculuk pratiklerinde normların nasıl teşvik edildiğini ve yayıldığını incelemiş, normatif unsurların arabuluculuk analizlerinde genellikle ihmal edildiğini belirterek bu alandaki ilk sistematik değerlendirmeyi yapmıştır (Hellmüller vd., 2020). Ek olarak Rosert, norm araştırmalarının normların kimlik oluşturucu ve davranış yönlendirici etkilerine yoğunlaşırken “amaçlanmayan etkileri” göz ardı ettiğini öne sürmüş ve bu eksikliği gidermek üzere “izin verici” ve “ihmal edici” norm etkilerini de içeren yeni bir tipoloji geliştirmiştir (Rosert, 2024). Bu çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, küresel siyaseti anlamının yalnızca normların veya kuramların soyut düzeyine değil, normların, pratiklerin etkili olduğu gündelik süreçlere de bakmayı gerektirdiği sonucuna ulaşmak mümkündür.

Norm çalışmaları zaman içerisinde küresel siyasetteki gelişmelerin etkisi ile norma itiraza yönelmiştir. Bu kapsamda norm literatüründe yaşanan dönüşümü görünür kılan çalışmaları Orchard ve Wiener, norma itiraz kavramını normların anlaşılmasında merkezi bir çerçeve olarak konumlandırmışlardır. Araştırmacılara göre norm çalışmaları, zaman içinde üç teorik aşamadan geçmiştir: küresel siyasetin toplumsal-normatif yönlerine odaklanma, normların politika yapım süreçlerine uyarlanması ve nihayetinde norma itiraza vurgu yapılması. Bu sürecin sonunda ortaya çıkan norma itiraz, normların nasıl doğduğunu, değiştiğini ve yerini başka normlara bıraktığını açıklayan, olumlu ya da olumsuz etkiler doğurabilen nötr bir süreçtir. Öte yandan Orchard ve Wiener, itirazların yalnızca normların geçerliliğini sorgulamakla kalmayıp, aynı zamanda onların normatifliğini yeniden inşa eden, meşruiyetini artırabilen norm yaratıcı pratikler olduğunu öne sürmüşlerdir (Wiener & Orchard, 2024). Orchard ve Wiener, bir diğer çalışmalarında ise son otuz yılda norm araştırmalarının itiraz ve yorumlama süreçlerine yönelmesinin, normların “normal” ve “normatif” boyutlarını daha derinlikli biçimde anlamamızı sağladığını belirtmiştir. Bu kapsamda norm çatışmalarının uygulanma, uyum, ihlal ve yeniden anlamlandırma gibi çeşitli biçimler aldığını vurgulamışlardır. Araştırmacılara göre normların ortaya çıkışı, itirazı ve dönüşümü pratik temelli bir yaklaşımla incelenmeli; ayrıca farklı öznelerin itiraz süreçlerine erişimi dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak Orchard ve Wiener, norma itirazın meşru düzenin yeniden kurulması açısından bir tehdit değil, adalet arayışının ve tartışmalı liberal küresel düzenin anlaşılmasının zorunlu bir unsuru olduğunu savunmuşlardır (Orchard & Wiener, 2023).

Tüm bu çalışmalardan yola çıkılarak norm literatürünün birkaç aşamada geliştiği söylenebilir. Finnemore ve Sikkink gibi erken dönem yapılandırmacı çalışmalar, normların ortaya çıkışı, yayılması ve içselleştirilmesine odaklanarak ‘norm yaşam döngüsü’ aracılığıyla norm dinamiklerini kavramsallaştırmıştır (Finnemore & Sikkink, 1998). Acharya, küresel normların yerel bağlamlara uyarlanması fikrini ortaya atmıştır (Acharya, 2004). Krook ve True ile Sandholtz tarafından yapılan daha sonraki katkılar, normların sağlamlığı ve tartışılması konusundaki tartışmaları ilerletmiştir (Krook & True, 2012; Sandholtz, 2008). Bu ilerlemelere rağmen, literatürün çoğu hala normların sonunda ortak bir anlam kazandığını varsayıyordu. Bu bağlamda Wiener ve Orchard, norm yayılımı çalışmalarından norm anlamı çalışmalarına, yani normların ne olduğu ve pratikte nasıl işlediği konusundaki tartışmalara geçilmesi gerektiğini savunarak norma itirazın çalışılmasının gerekliliğini ortaya koymuşlardır (Wiener, 2014; Wiener & Orchard, 2024).

Birinci grup norm çalışmaları, 1980’lerle beraber bilim dünyasının genel dönüşümünün de etkisine paralel bir şekilde UI’deki dönüşüm ile ortaya çıkmıştır. Bu dönemde ilk olarak küresel siyasette maddi unsurlara ek olarak düşünsel unsurların önemi olup olmadığı araştırılmıştır. Düşünsel unsurların etkili olduğu kabul edildikten sonra ise düşünsel unsurların bir yansıması olarak normların küresel siyasete nasıl etki ettiği araştırılmıştır. Bu çerçevede ortaya çıkan ve gelişen norm literatürü aynı dönemde bir yandan kavramsal ve teorik karışıklıkların giderilmesi veya eksikliklerin tamamlanması yönündeki çalışmalarla teorik olarak

güçlenirken diğer yandan da normlara ilişkin teori testi mahiyetindeki ampirik çalışmalar ile pratik olarak da güçlenmiştir. Bununla birlikte bu dönem küresel siyasetin daha çok “liberal küresel düzen” olarak genişleme eğiliminde olduğu ve görece az bir dirençle karşılaştığı bir dönemdir. Dolayısıyla norma ilişkin yapılan araştırmalar da bu dönemden etkilenmiştir. Fakat kabaca 2010’lu yıllarla birlikte küresel siyasetteki gelişmelerin etkisi ile liberal düzen “tartışmalı” bir hale gelmiştir (Ikenberry, 2020). “Liberal uluslararası düzen”in işleyişini sağlayan normlara dair giderek artan itirazlar norm araştırmacılarını bu alanı araştırmaya itmiş, böylece norma ilişkin araştırmaların gündemi de değişmiş, yeni bir gündem olarak norma itiraz literatürü gelişmiştir. Çalışmanın devam eden kısmı işte bu literatürü ortaya koymayı ve Türkçe yazına tanıtmayı hedeflemektedir.

3. NORMLARIN VERİLİ DOĞASININ SORGULANMASI: NORMA İTİRAZ ÇALIŞMALARI

Çoğu özne küresel siyasette normatif taleplere uyum sağlama eğiliminde iken kimi özneler bu talepler karşısında itiraz geliştirmeyi tercih etmektedir. Dahası, bu itiraz her zaman sisteme bir bütün olarak karşı olan öznelerden de gelmemekte, sistemle uyumlu özneler tarafından itiraz geliştirilebilmektedir. Bu çerçevede varolan norma yönelik itirazlara odaklanan norma itiraz literatürü sadece sistemin çerperinde veya dışında kalan özneler için değil, aynı zamanda ABD gibi sistemin merkezindeki özneleri anlamak için de verimli bir kavramsal çerçeve oluşturmaktadır. Öte yandan norma itiraz söz konusu olduğunda akla ilk etapta normu doğrudan reddetme gelebilmekte ise de bu durum norm çalışmalarının da ortaya koyduğu üzere doğru değildir. Norma itiraz, norma yönelik doğrudan itirazdan çok daha fazlasını kapsamakta, norma itirazlar normun yorumlanmasından bağlamsal pratiklere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla, norma itiraz literatürü norma yönelik her çeşit itirazı kapsamaktadır. Bu çerçevede aşağıda norma itiraz literatüründeki temel tartışmalar ele alınmıştır.

3.1. Norma İtiraza Yönelik Öncü Çalışmalar: Kavram ve Teori

Öncül norm çalışmalarını, Contessi’nin 2010 tarihli çalışması ile başlatmak mümkün görünmektedir. Contessi, Çin’in Darfur’a yönelik olası bir askeri müdahale konusundaki tutumunu inceleyerek 1990’ların başından bu yana müdahale normlarına yönelik normatif itirazın daha geniş bir bağlamdan incelenmesi gerektiğini savunmuştur (Contessi, 2010). Literatürde daha genel bir tartışmaya dokunması açısından önem arz eden Richmond, Uİ’nin hakim kuramsal ve metodolojik yaklaşımlarının farklı derecelerde de olsa sonuç olarak uyum odaklı olduğunu iddia etmiştir (Richmond, 2011). Richmond’a göre Uİ disiplinin mevcut metodolojik ve etik krizinden kurtulabilmesi için bir itiraz kuramına ihtiyacı bulunmaktadır. Richmond’a göre, geniş anlamda Foucaultcu bir perspektiften okunan itiraz, gizli, küçük ölçekli ve marjinal örgütlenmelerin iktidar, normlar, sivil toplum, devlet ve “uluslararası” üzerinde etkide bulunduğu bir süreçtir. Bu açıdan itiraz, büyük ölçekte koordine edilmemiş ancak yine de küresel olarak bağlantılı bireysel veya tabandan gelen eleştirel eylemlilik şeklinde olabilir. Richmond’ın bu çalışması norma itiraz literatürünün teorik olarak öncül adımlarından birisi olarak nitelenebilir. Öte yandan Auger’a göre, yeni normları pekiştirme girişimlerine direnme veya bu girişimleri başarısız kılma süreçlerine araştırmacılar çok daha az dikkat çekmiştir (Auger, 2012). Buradan hareketle, Auger, sistemik norm oluşumuna ilişkin teorik literatürü gözden geçirmiş ve norma itiraz stratejilerine ilişkin çeşitli hipotezler sunmuştur. Dolayısıyla, norm çalışmaları içerisinde norma itirazın teorik olarak ele alınması yönündeki ilk çalışmaların bu şekilde, teorik gerekliliğe vurgu yaptığı görülmektedir.

Teorik gerekliliğin yanı sıra norma itirazı bir kavram olarak ele alan çalışmalar da olmuştur. Kavram olarak norma itiraz, bir normun anlamı, uygulanışı veya geçerliliği üzerine yöneltilen sorgulamaları ifade etmekte ve bu süreçte itirazlar normun tamamen reddedilmesini ya da yalnızca yorum veya uygulama biçimine yönelik eleştirileri içerebilmektedir (Wiener, 2014). Bu bağlamda normların sabit ve değişmez yapılar olmadığını, aksine itirazlar yoluyla dönüşebileceğini veya ortadan kalkabileceğini tespit etmek gerekir. Norma itirazın bir biçimi olarak pratik üzerinden norma itiraz, teorik tartışmalardan ziyade normların uygulanma süreçlerine odaklanmakta ve normların pratikte nasıl işlediğine dair eleştirileri içermektedir (Adler & Pouliot, 2011). Örneğin, insancıl hukukun farklı bağlamlarda uygulanışı üzerine yürütülen tartışmalar bu tür bir itiraza örnek teşkil eder. Bununla bağlantılı olarak, norma direnç ise normların benimsenmesine veya uygulanmasına yönelik doğrudan ya da dolaylı karşı çıkışları kapsamaktadır (Zimmermann, 2016). Özellikle Batı dışı bağlamlarda yerel unsurların öne çıktığı durumlarda normlara yönelik itiraz örnekleri sıklıkla görülmektedir (Krook & True, 2012). Böylece, norma itiraz ve direnç süreçleri, normların küresel siyasette nasıl sürekli olarak müzakere edildiğini ve bu müzakerelerin normların anlamını, geçerliliğini ve uygulanabilirliğini nasıl şekillendirdiğini göstermektedir.

Deitelhoff ise norm arařtırmalarının liberal ilerlemeci bakıř aısından uzaklařmaya bařlamasına raėmen, norma itirazı oėunlukla siyasi bir tepki biimi olarak gorme eėiliminin srdėnn savunmuřtur. Deitelhoff'a gre normatif deėiřimin byk kısmı itiraz biiminde gerekleřtiėinden, itiraz ile tepki kavramlarının birbirinden ayrıřtırılması gerekmektedir. UCM rneėi zerinden yrttė analize Deitelhoff, bu iki olgunun yakın iliřkisini ortaya koyarken, norma itiraz kavramının norm arařtırmalarına potansiyel katkısının henz tam olarak geliřtirilemediėini ileri srmřtr (Deitelhoff, 2020). te yandan Wiener, "itiraz" kavramının yaygın olarak kullanıldıėı ancak kavramın kavramsal kesinlikten yoksun olduėu ve yaygın olarak kabul gren temel normlar ile yksek dzeyli itirazlar arasında bir meřruiyet bořluėu olduėu gzlemlerinden hareketle bir itiraz teorisi sunmuřtur (Wiener, 2014, 2017). Wiener'a gre literatrdeki ana grř, normları bir topluluk iinde sabit bir unsur olarak grmektedir. Normları katılařtıran bu bakıř aısı, itirazı ve itirazın norm retme gcn ihmal etmektedir. Wiener, bu soruna oėulcu bir alternatif nermiř ve meřruiyet bořluėunun tm paydařlar iin dzenli itiraza eriřim saėlanarak doldurulması gerektiėini ne srmřtr. Nihayetinde, literatrde etki oluřturan bu alıřmaları ile Wiener, norma itirazın kavramsal olarak norm literatrnde daha fazla gndeme alınmasında etkili olmuřtur.

Norma itiraza iliřkin teorik tartıřmalar son yıllarda da devam etmektedir. Bu kapsamda Orchard ve Wiener'a gre normlar hem uygun davranıřın gstergeleri hem de ahlaki ilkeler olarak hizmet etmekte ve her zaman esnek kalarak etkileřim yoluyla hem yapılandırılmakta hem de sosyal olarak inřa edilmektedir (Orchard & Wiener, 2023). Norma itiraz aısından Orchard ve Wiener, norm ihlali veya norma uyum itirazı anlamında "reaktif", eleřtirel katılım anlamında "proaktif" ve anlayıř farklılıėı anlamında "yorumlayıcı" olmak zere  tr norm karřıtlıėı ortaya koymuřtur. Orchard ve Wiener, itirazın normların meřruiyeti iin ok nemli olduėunu ve proaktif itirazın normatif deėiřim yaratmak iin kilit nem tařıdıėını ifade etmiřtir. Norm doėrulamanın, resmi, alıřılmıř ve kltrel pratikler aracılıėıyla gerekleřtiėini savunan Orchard ve Wiener, itirazlara eriřimi analiz etmek iin bir "dng-ıřgara modeli"ni ortaya koymuřtur. Dolayısıyla norma itiraz literatr, normların dinamik doėasını ve eřitli paydařları norm oluřturmaya dahil etmenin nemini vurgulaması ve norm ekiřmesini anlamaya ynelik sunulan model ile teorik olarak da geniřlemeye devam etmektedir.

Norma itiraz literatrne iliřkin bazı uygulamalar normlara itirazın ok boyutlu olabileceėini gstermektedir. Bu kapsamda Koskimies, egemenliėin sorumluluk olarak ele alındıėı hakim normatif anlatıya ve bu anlatının kurumsallařmasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) rolne eleřtirel bir yaklařım sunarak, norm oluřumuna dair geleneksel inřacı aıklamaların uygulama ve g iliřkilerinin etkisini gz ardı eden pozitivist bir anlayıřla sınırlı kaldıėını ileri srmřtr. Bu doėrultuda Koskimies, "sorumluluk olarak egemenlik" anlayıřının, iktidar eleřtirisini yitirmeden kurumsallařtırılıp kurumsallařtırılmayacaėını sorgulamıř ve UCM'nin adaleti tesis etme amacına raėmen fiiliyatta devlet gc ve ıkarları doėrultusunda hareket ettiėini savunmuřtur (Koskimies, 2022). Benzer biimde, Aggestam, Rosamond ve Hedling, dijital diplomasi baėlamında feminist dıř politikanın (FFP) dijital norm mcadelesine katkısını inceleyerek, norma itiraz literatrn geniřletmiř ve dijital normların feminist sylemler zerinden nasıl tartıřmaya aıldıėını analiz etmiřtir. Arařtırmacılar, İřve rneėi zerinden geliřtirdikleri analitik ereveyle dijital norm itirazının dıř politika normlarıyla nasıl keřiřtiėini gstermiřtir (Aggestam vd., 2024). te yandan Aydın-Dzgit ve Noutcheva, Rusya ve Trkiye'nin Avrupa Birliėi'ne (AB) ynelik norm temelli itirazlarını inceleyerek, norm itirazını sylemsel ve iliřkisel bir sre olarak kavramsallařtırmıř; bu iki znenin AB'ye karřı geliřtirdikleri sylemlerde farklı normatif gerekeler kullandıklarını ortaya koymuřtur. Arařtırmacılar ayrıca, normatif itirazın yalnızca normlara deėil, aynı zamanda rakip znelerin kresel meřruiyetine ynelerek zneye dnk bir karakter de kazanabileceėini ne srmřtr (Aydın-Dzgit & Noutcheva, 2022). Dandashly ve Noutcheva ise Avrupa Birliėi ile diėer blgesel zneler arasındaki normatif rekabeti ve bu rekabetin Avrupa komřuluk blgesinde yerel dzeyde nasıl karřılık bulduėunu inceleyerek, normların yerel baėlamlarda aldıėı biimlerin norm yayılımı ve itiraz srelerini anlamada belirleyici olduėunu gstermiřtir (Dandashly & Noutcheva, 2022). Bu alıřmalar birlikte deėerlendirildiėinde, normların anlamı, iřleyiři ve meřruiyeti zerindeki mcadelelerin yalnızca kavramsal ve teorik dzeyde deėil, aynı zamanda uygulama, sylem ve g iliřkileri baėlamında da dinamik bir mzakere sreci olduėunu gstermektedir.

3.2. Norma İtiraza Ynelik Diėer alıřmalar

Norma itiraz konusundaki bir diėer vurgu norma itiraz eden znelerin yeterince ilgi grmediėi vurgusu olmuřtur. Bloomfield'a gre norm alıřmaları genellikle yeni kresel normları teřvik eden znelere olan norm giriřimcilerine zel bir stat atfetmiřtir. Ancak norm giriřimcilerine ayrıcalık tanınması, norm literatrnn dengesizleřmesine ve vaka seimi yanlılıėıyla glgelemesine neden olmuřtur. Buna gre,

literatürdeki bu yanlışı düzeltmek için norm girişimcilerinin karşısında konumlanan bir rolün tanımlanması gerekmiştir. Bu rol, norma itiraz rolüdür. Bloomfield'a göre bu durumun araştırmacılar tarafından farkına varılması, öznelerin belirli norm mücadeleleri bağlamlarında oynayabilecekleri girişimci ve antigirişimci (girişimcilik karşıtı) rollerine ek olarak "rakip girişimci" ve "yaratıcı direnişçi" rollerini de içeren bir norm dinamikleri rol spektrumunun oluşturulmasını sağlayabilir (Bloomfield, 2016). Benzer biçimde, Sandholtz da norma itiraz süreçlerinin, itiraz eden ve savunan öznelerin niteliklerine, itirazın doğasına ve normun kurumsallaşma düzeyine bağlı olarak şekillendiğini öne sürmüştü, ancak bu süreçlerin genelleştirilebilmesi için daha fazla teorik ve ampirik çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır (Sandholtz, 2019). Yine, Bloomfield ve Scott'a göre, alandaki araştırmacılar, normatif değişime direnen özneleri yeteri kadar incelememiştir. Oysa, küresel siyasetteki normlar birçok sefer itiraz ile karşı karşıya gelmekte bu itirazlar sonucu bazen normlar uygulanamamakta, bazen normlar değişim göstermekte veya itiraz sonucu farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla norma itiraz, norm literatüründe gözardı edilemeyecek bir araştırma gündemi olmalıdır. (Bloomfield & Scott, 2017). Bu tartışmalar, norm literatüründe norma itiraz eden öznelerin öneminin vurgulanması ve bu öznelerin davranışlarının bağlamları dikkate alınarak incelenmesinin gerekliliğinin altının çizilmesi açısından önem arz etmektedir.

Literatürde norma itiraz eden öznelerle yönelik çağrılarla benzer şekilde, norm alıcılarına odaklanmaya yönelik çağrılar da olmuştur. Bu bağlamda, Björkdahl ve arkadaşları, normların yayılması sürecinde norm alıcılarının faillliğini vurgulayarak, AB'nin eşsiz, normatif bir güç olduğu yönündeki AB merkezli görüşe itiraz etmiştir. Björkdahl ve arkadaşlarına göre norm alıcıları, hem güç asimetrisi, karşılıklı bağımlılıklar gibi dış hem de AB algıları, kültürel filtreler, yerel kurumlar gibi iç faktörler tarafından belirlenen AB normlarını; benimseyebilir, uyarlayabilir, direnebilir veya reddedebilir. Bu karmaşık ilişki biçimi nedeniyle norm alıcılarına yönelik araştırmalar gerekmektedir (Björkdahl vd., 2015). Benzer şekilde, Wiener, devlet merkezli literatüre karşın devletin dışı öznelerin önemini vurgulamıştır. Wiener'a göre mevcut literatür, devlet merkezli yaklaşımları ön planda tutmakta, devlet dışı öznelerin normatif süreçlere etkisini gözardı etmektedir. Dolayısıyla Wiener, normatif "değişim için hangi öznenin pratiğinin önemli" olduğu sorusunu cevaplamaya çalışmıştır. Wiener'a göre, normatif değişim, normlara itiraz etme anlamında reaktif veya normlarla eleştirel bir şekilde ilgilenme anlamında proaktif olabilen norma itiraz pratikleri ile gerçekleşmektedir. (Wiener, 2018). Bu çalışmalardan hareketle, literatürde devlet merkezlikten çok öznel bir bakış açısına, aynı zamanda norm alıcılarına yönelmesi gerektiği yorumu yapılabilir.

Norma itiraz literatüründe bir diğer tartışma materyal ve yapısal unsurların literatürü domine ettiği, ancak alternatif unsurların da dikkate alınması gerektiği olmuştur. Bu kapsamda, öznelerin neden beklenen normatif davranıştan saptığını araştıran Jose, silahlı çatışmalarda sivil dokunulmazlık ve müdahale etmeme normlarına odaklanmıştır. Jose'ye göre, mevcut literatür materyalist bir temel üzerine inşa edildiği ve norma ilişkin süreçlerde genellikle öznelerarası bir uzlaşma olduğu varsayımında bulunduğu için "sapmalara" odaklanmamış, dolayısıyla norma itiraz üzerine gerekli ilgiyi göstermemiştir. Jose'ye göre, farklı bağlamlarda farklı özneler tarafından etkileşime giren normların farklı sonuçlar üreteceği, dolayısıyla bu süreçlerin anlaşılabilmesi için mevcut literatürün norma itiraz süreçlerine daha fazla önem vermesi gerekmektedir. Bunun için ise "sonuçlar mantığı" içeren materyalizmden uzaklaşmak gerekmektedir (Jose, 2018). Öte yandan Deitelhoff ve Zimmermann'a göre normatif iddialar çoğu alıcı tarafından söylemsel olarak reddedildiğinde ve alıcıların eylemlerine rehberlik etmediğinde, ilgili normun gücünün düştüğü tespit edilmiştir. Deitelhoff ve Zimmermann, norm sağlamlığının normlara meydan okuyanların göreceli gücüyle değil, daha ziyade mücadele türleri ve yapısal faktörlerle belirlendiğini iddia etmiştir (Deitelhoff & Zimmermann, 2019). Dolayısıyla bu çalışmalardan hareketle norma itiraz sürecini inceleyen araştırmacıların ampirik örneklerdeki mücadele türlerine ve mücadelenin geçtiği yapısal faktörlere ve materyal olmayan unsurlara odaklanarak daha fazla çalışma yapması gerektiği ifade edilebilir.

Alanda duygular literatüründen (Bleiker & Hutchison, 2008; Crawford, 2000) hareketle norma itirazı çalışmanın da mümkün olduğuna yönelik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Terman, "Ayıplama, ne zaman uyumu teşvik eder ve ne zaman geri teperek sistemik normlara karşı direnci teşvik eder?" sorusunun cevabını araştırmıştır. Terman'a göre, norma itiraz üzerine gelişmekte olan literatür, esas olarak devletlerin sistemik normlara nasıl itiraz ettiğine odaklanmış olmakla beraber, bunu neden ve ne zaman yaptıkları hakkında henüz yeteri kadar bilgi üretmemiştir. Böylece Terman bu çalışması ile uyum baskılarını, meydan okuma olarak adlandırdığı norma itiraza bağlayan bir mekanizma kurmaya çalışmıştır. Buna göre, uyum baskıları hedef devlette savunmacı bir tepkiye yol açtığında, liderler yabancı normlara uydukları için ulusal çerçevede cezalandırılabilir ve ihlal ettikleri için ödüllendirilebilirler (Terman, 2019).

Bu çalışma, norma itiraz literatürü ile duygular literatürünün birlikte çalışılmasının örnekliğini teşkil etmesi bakımından önem arz etmektedir. Nitekim, duygu çalışmaları UI disiplini içerisinde birçok kapsamda çalışılmakta ve giderek daha fazla ilgi görmektedir. Araştırmacıların küresel siyaseti anlama kapasitesini artırdığı gerekçesi ile duygulara yönelmesi, norm araştırmacıları için önemli bir işaret olarak algılanabilir, böylece norma itiraz ve duygular arasında güçlü bağlar kurulabilir.

Literatürde kimi araştırmacılar, mevcut literatürün teorik anlamda verimli bir şekilde gelişmesine karşın, sorunlu bir şekilde norm tartışmalarındaki güç dinamiklerini göz ardı etme ya da dışsallaştırma eğiliminde olduğunu iddia etmişlerdir. Bu kapsamda gücü analizin merkezine koyan Bettiza ve Lewis, norma itiraza yönelik “güç siyaseti perspektifi” yaklaşımını önermişlerdir. Güç siyaseti perspektifi, norm mücadelesini, küresel siyasette düşünsel düzeyde ve sembolik araçlarla gerçekleşen nüfuz mücadelelerinin bir ifadesi olarak algılamayı önermektedir. Bettiza ve Lewis, Rusya ve Çin’in küresel siyasette Batı merkezli liberal öznelere fikri hegemonyasını zayıflatmak ve liberal olmayan alternatif vizyonları geliştirmek amacıyla belirli güç politikalarını hayata geçirdiklerini ifade etmiştir (Bettiza & Lewis, 2020). Bettiza ve Lewis, güç vurgusu ile norm literatürüne katkıda bulunmanın yanı sıra, bu çalışmaları ile aynı zamanda yükselen güçler ve liberal uluslararası düzenin geleceği hakkındaki güncel tartışmalara da temas etmiştir. Ayrıca, Lesch, Zimmermann ve Deitelhoff, çalışmalarında liberal düzenin temel normlarına itiraz eden iki vakayı karşılaştırarak resmi ve gayri resmi hiyerarşilerin rolüne odaklanmıştır. Lesch, Zimmermann ve Deitelhoff’a göre Afrika’nın kovuşturma yükümlülüğüne itirazı zaman içerisinde ceza muhakemesi normuna yeni bir meydan okumaya yol açmıştır. Öte yandan ABD’nin işkence yasağı normuna itirazı yayılma etkisi göstermemiş ve insan hakları normuna yönelik genel bir itiraza dönüşmemiştir. Nihayetinde araştırmacılar her iki düzendeki resmi ve gayri resmi hiyerarşilerin, resmi kurumsallaşmalardan daha çok itiraz dinamiklerini şekillendirdiğini iddia etmiştir (Lesch vd., 2024). Dolayısıyla, norma itiraz söz konusu olduğunda norma itirazın boyutları, çeşitleri ve sonuçları gibi birçok husus norma itirazın öznelere sahip oldukları güç ile doğrudan ilişkili görünmektedir. Bu çalışmalar, güç ilişkilerinin norma itirazın daha iyi anlaşılmasında kullanılmaları açısından önem arz etmektedir.

Norma itiraz literatüründe mevcut araştırmalar norma itirazın norma etkisi üzerine iki rakip hipotez sunmuştur. Norm araştırmalarının bir kolu genellikle itirazı normun zayıflamasının bir işareti olarak değerlendirmiş; başka bir kol ise, itirazın normları güçlendiren kendine ait normatif bir gücü olduğunu savunmuştur. Bu tartışmaya dahil olan Deitelhoff ve Zimmermann’a göre, itiraz, kendi başına norm sağlamlığının zayıf bir öngörücüsü olabilmektedir, daha fazlası değil. Bu nedenle bir normun karşılaştığı itirazın türü, itirazla karşılaşıyor olmasından daha önemlidir. İtiraz, ya bir normun uygulama boyutunu ele alabilir ya da bir normun ortaya koyduğu iddiaların doğruluğunu sorgulayarak geçerliliğini inceleyebilir. Bu çerçevede Deitelhoff ve Zimmermann’a göre, bir normun geçerliliğine yönelik tartışmalar normun sağlamlığını kaybetmesine yol açabileceği gibi uygulamaya yönelik itirazlar normun güçlenmesine bile sebep olabilir (Deitelhoff & Zimmermann, 2020). Ek olarak Wiener’a göre küresel liberal düzene ilişkin mevcut tartışmalar, Soğuk Savaş sonrası dönemde sistemik hukukun artan etkisi ile dikkate değer bir tezat oluşturmuştur. Bu durum, şu anda gözlemlenen norm değişiminin mi yoksa sistemik hukukun daha köklü bir dönüşümünün mü yaşandığının değerlendirilmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Buradan hareketle Wiener, olgu temelli ve değer temelli norm anlayışları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için normlara iki odaklı yaklaşımı netleştirmeye çalışmıştır (Wiener, 2020). Böylece norma itiraz literatürünün en etkin isimlerinden Wiener, kavramsal tartışmaları ile literatüre katkı sunmaya devam etmiştir. Bu çalışmalar, norma itiraz literatürünün küresel normatif sisteme yönelik itirazların ele alınması ve sistemsel dönüşümün analiz edilebilmesine yeni bakış açıları sunması açısından norm literatürünün yönünü göstermektedir.

Norma itiraz yalnızca düşünsel bir pozisyon değil, aynı zamanda stratejik bir araç olarak da küresel siyasette önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Kurowska, Rusya’nın hukukun üstünlüğü vurgusunu Batı ile eşit ilişki kurma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirmiş, Rusya’nın koruma sorumluluğu normuna yönelik söylemini politik çıkarları perdelemek için kullanılan bir araç olarak yorumlamıştır. Ancak Kurowska’ya göre Rusya’nın çok kutupluluk vurgusu, yalnızca politik bir strateji değil, Batı’nın liberal hegemonyasına karşı normatif bir direniş biçimidir (Kurowska, 2014). Öte yandan Jenichen, Avrupa Birliği’nin “Normatif Güç” rolünü sorguladığı çalışmasında, AB’nin neden bazı normlara öncelik verdiğini açıklamak için iç politik mücadelelere dikkat çekmiştir. Jenichen, buradan hareketle Normatif Güç Avrupası yaklaşımına daha siyaset odaklı bir perspektif kazandırılması gerektiğini ileri sürmüştür (Jenichen, 2020). Nitekim, Avrupa Birliği’nin öncelik verdiği normlar sadece normatif bir duruşu değil, aynı zamanda stratejik bir duruşu da yansıtmaktadır. Böylece bu çalışmalar birlikte ele alındığında, norma

itirazın normatif boyutuna ek olarak politik amaçlarla uygulanan stratejiler olabileceği değerlendirilmektedir.

3.3. Norma İtiraz Çalışmalarının Değerlendirmesi

Dolayısıyla norma itiraz literatürünün kabaca 2010'lu yıllarla beraber ortaya çıktığı ve geliştiği görülmektedir. Literatüründe ortaya çıkışının sebebi ise küresel siyasette giderek artan bir rekabetin oluşu olarak belirmektedir. Bu rekabet Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD hegemonyasına karşı başta Çin olmak üzere Batı'dışı bazı devletlerin mevcut düzenin adil olmadığı yönündeki artan vurguları ve yine mevcut pastadan daha fazla pay almayı hak ettikleri yönündeki söylemleri ile görünür olmaktadır. Böylesi bir ortam, doğal olarak düzenin işleyişini sağlayan normlara ilişkin birçok alanda ve birçok kapsamda itirazı da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla norm araştırmacıları küresel siyaseti daha iyi anlayabilmek adına pratikteki bu gelişmeye paralel olarak araştırma gündemlerini revize etmekte ve norma itiraz literatürü norm çalışmaları içerisinde kendisine giderek daha fazla yer bulmaktadır.

Bu çerçevede norma itiraz literatürü ilk olarak norm çalışmalarının neden norma itirazı çalışması gerektiğine yönelik argüman geliştirmiş, ardından norma itirazın kavramsallaştırılmasına çalışılmıştır. Literatür norma itirazın alanları, itiraz türleri gibi teorik gelişirken yanı sıra ampirik olarak da norma itiraz vakaları üzerinden bir genişleme ve derinleşme yaşamıştır. Bu çerçevede norm döngüsü norma itiraz kapsamında güncellenmeye çalışılmış, norma itirazın algılanmasına yönelik pozitif veya negatif tutumların yerine nötr olunması gerektiği ortaya konmuş, norma itirazın norm üzerine olumlu veya olumsuz birçok etkide bulunduğu tespit edilmiş ve daha birçok teorik katkı sunulmuştur. Sonuç olarak küresel siyasetin giderek artan gerilimli yapısı bize mevcut düzene ilişkin normatif itirazların artacağı sinyalini vermekte, bu durum norma itiraz literatürüne hem artacak bir ihtiyaca hem de literatürün gelişeceğine işaret etmektedir.

Norm literatürüne ilişkin genel bir değerlendirme yapıldığında, norm çalışmalarının artık yüzünü norma itiraza çevirdiği söylenebilir. Normların önemini ve oluşumunu anlamaya odaklanan birinci grup çalışmalar yakın dönemde küresel siyasette gerçekleşen dönüşümlerle birlikte norm çekişmesine doğru bir eğilim içerisinde. Bununla birlikte norm çekişmelerinin halen çok daha fazla çalışmaya muhtaç olduğu da dikkat çekmektedir. Bu çerçevede norm çalışmaları literatüründe normların hangi özneler tarafından nasıl bir çekişme konusuna dönüştürüldüğü, normlara itirazın kısmi veya bütüncül oluşu gibi birçok altkonu çalışılmayı beklemektedir.

4. NORMA İTİRAZ VE TÜRÇE YAZIN

Norma itiraz, geleneksel norm teorilerinin algılanan sınırlamalarına bir yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Wiener, normların sabit kurallar olarak değil, özneler tarafından sürekli olarak müzakere edilen anlam yapıları olarak anlaşılması gerektiğini savunmuştur (Wiener, 2014, 2018). Bu görüşe göre, itiraz normların istikrarına bir tehdit değil, meşruiyetinin kurucu bir unsurudur. Sonraki çalışmalar bu bakış açısını genişletmiştir. Richmond ve Björkdahl, norm itirazının barış inşası ve güvenlik uygulamalarında nasıl işlediğini gösterirken (Björkdahl vd., 2015; Richmond, 2011), Contessi yerel özneler küresel normları kendi kültürel çerçeveleri içinde nasıl yeniden yorumladıklarını analiz etmiştir (Contessi, 2010). Orchard ve Wiener gibi daha yeni tartışmalar, itirazı norm yaşam döngüsüne entegre ederek, itirazın normların evrimleşip evrimleşmeyeceğini, uyum sağlayıp sağlamayacağını veya çürümeye başlayıp başlamayacağını belirlediğini vurgulamaktadır (Orchard & Wiener, 2023). Bu zenginliğe rağmen, literatür Batı epistemolojilerine bağlı kalmaya devam etmekte ve bu da onun evrensel uygulanabilirliğini sınırlamaktadır. Bu sınırlama, Türkiye bağlamı düşünüldüğünde özellikle belirgin hale gelmektedir.

Norma itiraz, Uİ disiplinine hem teorik hem de metodolojik yenilikler sunmaktadır. Norma itiraz literatürü, teorik olarak, normları sabit davranış standartları yerine dinamik anlam oluşturma alanları olarak yeniden tanımlamaktadır. Dolayısıyla, bir norm üzerindeki uzlaşının norm süreçlerinin son noktası olduğu varsayımına meydan okumakta ve bunun yerine sürekli bir itirazın norm meşruiyetini daha olgun bir seviyeye çıkardığını savunmaktadır. Metodolojik olarak ise itiraz, norma ilişkin müzakerenin yorumlayıcı ve söyleme odaklı analitik yaklaşımların kullanımını teşvik etmektedir. Öte yandan norma itirazı anlamak, sadece normlara itirazların varlığını görmek için değil, aynı zamanda neden ve nasıl sorularına ilişkin yanıt üretmek ve problemlere olası çözümlerin üretimi için de son derece kritiktir. Ve bu süreçlere özellikle Batı'dışı bir perspektifle farklı bağlamlardan bakabilmek, son derece önem taşımaktadır. Öte yandan Türkiye'den bir gözle norma itiraz çalışmalarına destek olmanın da özellikle ampirik açıdan alana önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda Türkçe yazın incelendiğinde norma yönelik birçok araştırma olmasına karşın norma itiraz söz konusu olduğunda hiçbir çalışma olmadığı tespit edilmektedir. Bu durumun bir sebebi norm literatüründeki kavramsal çeşitlilik olabilir. Nitekim normlara ilişkin ampirik alanları norm literatüründe birbirine benzer kavramlar üzerinden araştırmak mümkün olabilmekte, bu durum anahtar kelimeler üzerinden yapılan taramalarda farklı anahtar kelimeleri kullanılsa bile varolan araştırmaların öne çıkmasını engelleyebilmektedir. Dolayısıyla, Türkçe yazın açısından norma itiraz, “norm contestation” dışı kavramlar üzerinden çalışılmış olabilese de bu durum ilgili yazınların son derece sınırlı olduğu bulgusunu değiştirmemektedir. Nitekim, norma itiraz çalışmalarının gelişim süreci devam etmektedir. Öte yandan bu durumun bir diğer nedeni Türkiye’deki Uİ araştırmacılarının norma itiraz literatürüne olan kısıtlı ilgisi olabilir. Bununla birlikte gerek küresel siyasetteki hareketlilikler gerekse Türkiye’nin bu hareketlilik içinde aldığı konum, normatif teoriyi ve norma itiraz kavramını gelecek çalışmalarda daha çok kullanmayı gerekli kılmaktadır.

Türkiye akademiasında, bu bakış açısı insan hakları, kimlik ve bölgesel siyasetle ilgili normların bağlama daha duyarlı analizlerini ortaya koymak için önemli bir kavramsal çerçeve sunabilir. Bununla birlikte, norma itiraz aynı zamanda refleksiviteyi de araştırma sürecine davet etmekte; akademisyenlerin küresel normları yorumlarken kendi normatif varsayımlarını incelemelerini gerektirmekte, böylece Türkçe ve Türk dış politikası üzerine yapılan çalışmaların refleksif bir boyut kazanmasına farklı bir bakış açısı getirebilir. Norma itirazı, Türkçe Uİ çalışmalarına entegre etmek, normların Batı dışı bağlamlarda nasıl itiraz/direnç gördüğü, yeniden yorumlandığı ve yerleştirildiği konusunda yeni araştırma soruları ortaya çıkarabilir. Ayrıca Türk akademisyenleri, yerel siyasi ve kültürel dinamiklere dayanan yerli kavramsal çerçeveler geliştirmeye teşvik edebilir. Tüm bu nedenlerle Türkiye’deki Uİ araştırmacılarının norma itiraz kavramına daha çok ilgi göstermelerinin Türkiye Uİ çalışmaları için anlamlı bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

5. SONUÇ

Norma itiraz öncesi literatürün daha çok 1980’li yıllarla birlikte ortaya çıkan genel bilim felsefesindeki ve küresel siyasetteki dönüşümlerin etkisi altında düşünsel unsurlara dair yapılan ilk çalışmalarla gündeme geldiği görülmektedir. Ardından normların küresel siyasette nasıl rol oynadıkları, normlara ilişkin kavramların üretimi, bir normun ortaya çıkışından ortadan kalkışına kadar olan süreçlerin ortaya konmaya çalışıldığı ve teorik çalışmaların ampirik alanda karşılığının arandığı tespit edilmektedir. Norm literatürünün ikinci kısmı olan norma itiraz literatürü ise kabaca 2010’lu yıllarla birlikte yine küresel siyasetteki dönüşümlerin etkisi ile başlamış ve norm araştırmacıların gündeminde norma itiraz önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bu dönemde ise norma itirazın nasıl işlediği, norma itirazın varolan normatif yapıya yapıcı veya bozucu etkileri gibi alt araştırma alanları gelişmiştir.

Norma itiraz ile ilgili literatür, çağdaş Uİ alanındaki en önemli teorik gelişmelerden birisini temsil etmektedir. Normların yayılmasından anlamı üzerine yapılan mücadeleye dikkatleri kaydırarak, normların nasıl geliştiği ve meşruiyet kazandığına dair anlayışı genişletmektedir. Bununla birlikte Türkiye akademiasının normların yayılması ve uyumu konusunda zengin bir ampirik çalışma birikimine sahip olmasına rağmen, norma itirazla henüz ilgilenmediği gözlemlenmektedir. Buradan hareketle norma itirazı Türkçe Uİ çalışmalarına dahil etmenin, teorik çoğulculuğu güçlendirebilir, metodolojik çeşitliliği teşvik edebilir ve sistemik norm dinamiklerinin daha refleksif bir şekilde anlaşılmasını sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- Acharya, A. (2004). How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism. *International Organization*, 58(2), 239-275.
- Adler, E., & Pouliot, V. (2011). *International Practices*. Cambridge University Press.
- Aggestam, K., Rosamond, A. B., & Hedling, E. (2024). Digital Norm Contestation and Feminist Foreign Policy. *International Studies Perspectives*, 25(2), 226-245.
- Auger, V. A. (2012). Norm Consolidation and Resistance: The Responsibility to Protect. *Rangsit Journal of Arts and Sciences*, 2(1), 15-21.
- Aydın-Düzgün, S., & Noutcheva, G. (2022). External Contestations of Europe: Russia and Turkey as Normative Challengers? *Journal of Common Market Studies*, 60(6), 1815-1831.

- Bettiza, G., & Lewis, D. (2020). Authoritarian Powers and Norm Contestation in the Liberal International Order: Theorizing the Power Politics of Ideas and Identity. *Journal of Global Security Studies*, 5(4), 559-577.
- Björkdahl, A., Chaban, N., Leslie, J., & Masselot, A. (2015). Introduction: To Take or Not to Take EU Norms? Adoption, Adaptation, Resistance and Rejection. İçinde *Importing EU Norms—Conceptual Framework and Empirical Findings* (ss. 1-9). Springer International Publishing Switzerland.
- Bleiker, R., & Hutchison, E. (2008). Fear no more: Emotions and world politics. *Review of international studies*, 34(S1), 115-135.
- Bloomfield, A. (2016). Norm Antipreneurs and Theorising Resistance to Normative Change. *Review of International Studies*, 42, 310-333.
- Bloomfield, A., & Scott, S. V. (2017). Norm Antipreneurs and the Politics of Resistance to Global Normative Change. İçinde *Review of International Studies* (C. 42, Sayı 2). Cambridge University Press.
- Blyth, M. (2002). Great Transformations—Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. İçinde *Great Transformations*. Cambridge University Press.
- Contessi, N. P. (2010). Multilateralism, Intervention and Norm Contestation: China's Stance on Darfur in the UN Security Council. *Security Dialogue*, 41(3), 323-344.
- Cortell, A. P., & Davis, J. W. (2000). Understanding the Domestic Impact of International Norms: A Research Agenda. *International Studies Review*, 2(1), 65-87.
- Crawford, N. C. (2000). The Passion of World Politics: Propositions on Emotion and Emotional Relationships. *International Security*, 24(4), 116-156.
- Dandashly, A., & Noutcheva, G. (2022). Conceptualizing Norm Diffusion and Norm Contestation in the European Neighbourhood: Introduction to the Special Issue. *Democratization*, 29(3), 415-432.
- Deitelhoff, N. (2020). What's in A Name? Contestation and Backlash against International Norms and Institutions. *British Journal of Politics and International Relations*, 22(4), 715-727.
- Deitelhoff, N., & Zimmermann, L. (2019). Norms under Challenge: Unpacking the Dynamics of Norm Robustness. *Journal of Global Security Studies*, 4(1), 2-17.
- Deitelhoff, N., & Zimmermann, L. (2020). Things We Lost in the Fire: How Different Types of Contestation Affect the Robustness of International Norms. *International Studies Review*, 22(1), 51-76.
- Fehl, C. (2018). *Navigating Norm Complexity A Shared Research Agenda for Diverse Constructivist Perspectives*. Peace Research Institute Frankfurt.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887-917.
- Florini, A. (1996). The Evolution of International Norms. *International Studies Quarterly*, 40(3), 363-389.
- Hafner-Burton, E. M., & Tsutsui, K. (2005). Human Rights in a Globalizing World: The Paradox of Empty Promises. *American Journal of Sociology*, 110(5), 1373-1411.
- Hellmüller, S., Pring, J., & Richmond, O. P. (2020). How Norms Matter in Mediation: An Introduction. *Swiss Political Science Review*, 26(4), 345-363.
- Holsti, K. J. (1998). *The Problem of Change in International Relations Theory*. Institute of International Relations - The University of British Columbia.
- Ikenberry, G. J. (2020). *A World Safe for Democracy: Liberal Internationalism and the Crises of Global Order*. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv15pjxns>
- Jenichen, A. (2020). The Politics of Normative Power Europe: Norm Entrepreneurs and Contestation in the Making of EU External Human Rights Policy. *Journal of Common Market Studies*, 60(5), 1299-1315.
- Jose, B. (2018). *Norm Contestation—Insights into Non-Conformity with Armed Conflict Norms*. Springer.

- Katzenstein, P. J. (1996). *Cultural Norms and National Security: Police and Military in Postwar Japan*. Cornell University Press.
- Koh, H. H. (1995). Why Do Nations Obey International Law? *The Yale Law Journal*, 106(8), 2599-2659.
- Koskimies, E. P. (2022). *Norm Contestation, Sovereignty and (Ir)responsibility at the International Criminal Court: Debunking Liberal Anti-Politics*. Springer.
- Krook, M. L., & True, J. (2012). Rethinking the Life Cycles of International Norms—The United Nations and the Global Promotion of Gender Equality. *European Journal of International Relations*, 18(1), 103-127.
- Kurowska, X. (2014). Multipolarity as Resistance to Liberal Norms: Russia's Position on Responsibility to Protect. *Conflict, Security & Development*, 14(4), 489-508.
- Lesch, M., Zimmermann, L., & Deitelhoff, N. (2024). Contestation from Within: Norm Dynamics and the Crisis of the Liberal International Order. *Global Studies Quarterly*, 4(2), 1-12.
- Nevers, R. D. (2007). Imposing International Norms: Great Powers and Norm Enforcement. *International Studies Review*, 9(1), 53-80.
- Orchard, P., & Wiener, A. (2023). Norms and Norm Contestation. İnde *Routledge Handbook of Foreign Policy Analysis Methods* (ss. 51-66). Taylor and Francis.
- Richmond, O. P. (2011). Critical Agency, Resistance and a Post-colonial Civil Society. *Cooperation and Conflict*, 46(4), 419-440.
- Rosert, E. (2024). Effects of International Norms: A Typology. *Journal of International Political Theory*, 20(1), 22-40.
- Sandholtz, W. (2008). Dynamics of International Norm Change: Rules Against Wartime Plunder. *European Journal of International Relations*, 14(1), 101-131.
- Sandholtz, W. (2019). Norm Contestation, Robustness, and Replacement. *Journal of Global Security Studies*, 4(1), 139-146.
- Shannon, V. P. (2000). Norms Are What States Make of Them: The Political Psychology of Norm Violation. *International Studies Quarterly*, 44(2), 293-316.
- Smith, S., Cox, R. W., Danchev, A., Foot, R., Grieco, J., Ikenberry, G. J., Light, M., Linklater, A., Nicholson, M., Thomas, C., Tooze, R., & Walker, R. B. J. (1999). *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change* (T. Risse, S. C. Ropp, & K. Sikkink, Ed.). Cambridge University Press.
- Terman, R. (2019). *Rewarding Resistance: Theorizing Defiance to International Shaming*. University of Chicago.
- Wiener, A. (2014). *A Theory of Contestation*. Springer Berlin Heidelberg.
- Wiener, A. (2017). A Theory of Contestation—A Concise Summary of Its Argument and Concepts. *Polity*, 49(1), 109-125.
- Wiener, A. (2018). Bringing on the Torture Convention: The Rumsfeld Case and Contested 'Universal Jurisdiction'. İnde A. Wiener (Ed.), *Contestation and Constitution of Norms in Global International Relations*. Cambridge University Press.
- Wiener, A. (2020). *Norm(ative) Change in International Relations: A Conceptual Framework*. Freie Universität Berlin.
- Wiener, A., & Orchard, P. (2024). Social in Practice, Contested in Principle: Future Norm Research. İnde *Contesting the World—Norm Research in Theory and Practice* (ss. 252-274). Cambridge University Press.
- Zimmermann, L. (2016). Same Same or Different? Norm Diffusion between Resistance, Compliance, and Localization in Post-conflict States. *International Studies Perspectives*, 17(1), 98-115.